

A CRIAÇÃO DO CORPO EDUCATIVO INVENTIVO DE LEITURAS SINGULARES DE MUNDO E DAS PALAVRAS PELAS CRIANÇAS DA ESCOLA PERIFÉRICA

 DOI: 10.5281/zenodo.19768273

Fernanda de Oliveira Freitas

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ensino da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) – Campus Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil.fernandadof2.aluno@unipampa.edu.br

Dulce Mari da Silva Voss

Doutora em Educação, docente do Programa de Pós Graduação em Ensino da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) – Campus Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil. dulcevoss@unipampa.edu.br

RESUMO

O presente trabalho analisa as práticas de leitura vivenciadas no âmbito do Programa Escola em Tempo Integral em uma escola periférica da cidade de Bagé (RS, Brasil). Objetiva-se compreender a leitura além da decodificação dos signos e assimilação de significados como reforçado no ensino da Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental. Para tanto, leva-se em consideração que as práticas de leitura podem acontecer de diferentes maneiras, ainda que as escolas periféricas sejam afetadas pelas mazelas da vulnerabilização social e marcadas pela precarização das infâncias, também no sentido de limitar os processos de ensino e aprendizagem à concepções universalizantes. Esse entendimento se sustenta nos estudos de Kohan (2015) acerca da distinção entre o tempo *chronos*, no qual a concepção da infância decorre do pensamento moderno que estabelece o sentido universal de uma fase cronológica voltada à preparação para a vida adulta, e o tempo *aión*, no qual são evidenciados modos particulares e criativos de existências das crianças em cada contexto. Com base nos conceitos de criação em Deleuze e Guattari (2010), e de experiência em Larrosa (2014), afirma-se que as crianças da escola periférica que participaram das práticas de leitura no Programa Escola em Tempo Integral, aqui apresentadas, experimentaram encontros entre si e com os textos lidos em que, através da curiosidade e da imaginação, efetuou-se leituras de mundo articuladas às leituras da palavra (Freire, 1982). Daí porque dizemos que essas práticas tornaram-se experiências de criação de um corpo educativo inventivo de leituras singulares.

Palavras-chave: Corpo educativo. Criação. Ensino de Língua Portuguesa. Escolas periféricas. Experiência.

ABSTRACT

This study examines reading practices within the Full-Time School Program at a school located on the outskirts of the city of Bagé (RS, Brazil). The objective is to understand reading beyond the decoding of signs and assimilation of meanings, as reinforced in the teaching of Portuguese in the early years of elementary school. To this end, it acknowledges that reading practices can occur in various ways, even though peripheral schools are affected by the ills of social vulnerability and marked by the precariousness of childhood, which also limits teaching and learning processes to universalizing conceptions. This understanding is supported by Kohan's (2015) studies on the distinction between chronos time, in which the concept of childhood stems from modern thinking that establishes the universal meaning of a chronological phase focused on preparation for adulthood, and aion time, in which particular and creative modes of children's existence in each context are highlighted. Based on the concepts of creation in Deleuze and Guattari (2010) and experience in Larrosa (2014), it is stated that the children from the peripheral school who participated in the reading practices in the Full-Time School Program presented here, experienced encounters with each other and with the texts read in which, through curiosity and imagination, readings of the world were carried out in conjunction with readings of the word (Freire, 1982). That is why we say that these practices became experiences of creating an inventive educational body of unique readings.

Keywords: Educational body. Creation. Portuguese Language Teaching. Schools in underprivileged areas. Experience.

INTRODUÇÃO

As práticas de leitura vivenciadas com crianças de uma escola periférica no Programa Escola em Tempo Integral¹, localizada no bairro Passo das Pedras, em Bagé (RS, Brasil), conduzem a reflexão proposta neste trabalho. Pretendemos olhá-las além do convencional, ou seja, ultrapassando a concepção de leitura como decodificação de signos e assimilação de significados que visam a transmissão e reprodução da Língua Portuguesa, ao compreender essas práticas como possibilidade de criação do corpo educativo inventivo de leituras singulares de mundo e das palavras.

Neste estudo, a caracterização escola periférica assume um sentido polifônico na análise dos processos de ensino e aprendizagens que ocorrem nos espaços escolares dos bairros mais distanciados do centro da cidade. Levamos em conta essa

¹ O Programa Escola em Tempo Integral é uma estratégia do Governo Federal com fomento financeiro e apoio técnico para viabilizar o alcance da meta 06 do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei nº 13.005/2014). Sua finalidade é estimular a criação de matrículas na educação básica em tempo integral, considerando os estudantes em maior situação de vulnerabilidade social, na perspectiva da educação integral e alinhada à Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2024).

condição de territorialidade, entrecruzando-na à reflexão acerca das contingências sociais das comunidades periféricas e suas culturas, como as culturas das crianças:

De qualquer forma, das inúmeras leituras que crianças e jovens podem fazer das desigualdades sociais, o que gostaria de enfatizar aqui é que estamos diante de uma outra infância, a que por força do desenclausuramento das condições que a modernidade lhe impôs, nos espaços-tempos da escola e da família, constitui-se de outra forma, inserindo-se de modo a resgatar uma cultura e uma vida em comum construída por todos e para todos. (Castro, 2002, p. 56-57)

Nas escolas periféricas, as crianças vivem infâncias de diferentes modos e, ainda que afetadas por condições precarizadas de materialização das existências, fazem leituras de mundo e das palavras singulares, mobilizadas pela curiosidade e imaginação. Pois: “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele.” (Freire, 1982, p.3).

METODOLOGIA

A reflexão desenvolvida neste trabalho se apoia nos conceitos de criação em Deleuze e Guattari (2010) e experiência em Larrosa (2014), trazendo à tona experiências de leitura vivenciadas com as crianças na escola enquanto aprender coletivo de outras formas de pensar e perceber o mundo e de expressá-las através das palavras, nisso reside a ideia de potência do corpo educativo.

Trazemos aqui a experiência vivida com as crianças da turma de segundo ano do ensino fundamental realizada no dia 17 (dezesete) de março de 2024, durante o período de contraturno na escola do bairro Passo das Pedras (Bagé, RS), a partir da leitura do texto “Homem Folha” de Lois Ehlert (2005). A escolha do livro pareceu interessante por estarmos na entrada do outono em que fora possível observar a perda das folhas das árvores como um fenômeno característico da natureza e do cotidiano das crianças.

DESENVOLVIMENTO

Logo após a entrada na sala, organizamos o grupo em uma roda, foi apresentado o livro e ouvida a história do Homem Folha de Lois Ehlert (2005), que diz assim:

O homem das folhas vivia perto de mim, em uma pilha de folhas. Mas ontem o vento levou o Homem Folha embora, e ele não deixou nenhum plano de viagem. A última vez que o vi, ele estava indo para o leste - passando pelas galinhas, em direção ao pantano, sobre os patos e gansos. Um Homem Folha tem que ir para onde o vento sopra. Ela passou por cima dos campos de abóboras de inverno, e voou sobre o peru, passando por batatas, cenouras e repolhos em fileiras. Então ele desapareceu de vista. Ele está indo para o oeste, acima dos pomares, ou sobre os prados da pradaria, e além da vaca malhada. Bem, um Homem Folha tem que ir para onde o vento sopra. Talvez, o Homem Folha, esteja deslizando na brisa de um lago, ou voando ao longo do rio, seguindo as borboletas que vão para o sul. Bem, um Homem tem que ir para onde o vento sopra. Ele pode até estar viajando para o norte, acima das folhas que se parecem com ele, ou voando sobre montanhas, com um bando de pássaros. Quando o Homem Folha olha para a Terra, será que ele está sentindo falta de um lar? Isso eu sei, onde um Homem Folha vai aterrissar, só o vento sabe. Portanto, ouça o farfalhar das folhas, talvez você encontre um Homem Folha esperando para ir para a casa com você. (Ehlert, 2005, p. 1-34)

As crianças prestaram muita atenção e gostaram da história. Assim que terminamos a leitura, uma conversa animada aconteceu. Surgiu a ideia de coletar folhas no pátio da escola, e assim fizemos. As crianças correram pelo pátio, catando as folhas caídas das árvores e que foram usadas na composição de uma arte em que inventaram a seu modo o Homem Folha.

Figuras 1, 2, 3 e 4: O Homem Folha

Fonte: As autoras, 2025

Figura 5: Composição coletiva das criações das crianças

Fonte: As autoras, 2025

Sobre um fundo branco se desenhou a invenção do personagem Homem-Folha, feito de tons, texturas e formas, a partir da imaginação de cada criança. Ao inventá-lo, as crianças ativaram formas de ver, sentir e expressar sentidos através de leituras de mundo e das palavras trazidas na história. Composições estéticas que expressam o trabalho da sensação na compreensão das coisas e das forças experimentadas por cada criança artista, já que: “o material que entra na sensação [...] sobe no plano de composição estética, e lhe dá uma espessura própria” (Deleuze; Guattari, 2010, p. 229).

Prática de leitura que se tornou criação singular. Assim como assinalam Deleuze e Guattari (2010) ao conceituar a criação como a produção de algo novo, o que se traduz aqui no modo como cada criança se deixou afetar pelo encontro com os signos, pela história, e transformou em uma expressão particular da sua leitura.

Pode-se dizer que essa prática também se configura como experiência à luz do afirma Larrosa (2014) sobre o sujeito da experiência, sendo aquele que se deixa afetar, que se abre ao que vem no encontro. Ele nos convida a repensar a forma como compreendemos a experiência, deixando de tratá-la apenas como um conceito abstrato. A experiência, na verdade, é o modo singular de um ser habitar o mundo — um ser que existe em sua inteireza, que não se reduz a uma essência fixa ou a um modelo previamente definido. É por meio da experiência que esse ser se constitui, se relaciona e se transforma. Portanto, falar em experiência é falar de vida em movimento, de sentidos que se constroem no encontro com o outro, com o tempo e com o espaço. Nesse sentido, reconhecer a experiência como vivência encarnada é também afirmar o valor da escuta, da sensibilidade e da presença no processo educativo (Larrosa, 2014).

Ao nos envolvermos com a proposta de criação do personagem Homem-Folha, experimentamos não apenas uma atividade escolar, mas uma vivência estética e sensível, que atravessa e transforma o modo como ensinamos e aprendemos: um mundo habitado por nós educadora e educandos/as na escola periférica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que as experiências de leitura vivenciadas com as crianças permitiu a criação do corpo educativo capaz de ultrapassar os limites do ensino convencional da Língua Portuguesa na escola. Eis aí as possibilidades de multiplicar e inter relacionar o que as crianças aprendem com as atividades do turno regular e do contraturno.

A proposta da educação integral se alinha justamente a essa perspectiva ao oferecer aos estudantes experiências que não estão presentes no seu horário regular de aula. Se não for assim, porque passar mais tempo na escola? Como dar sentido a esse tempo integral sem torná-lo repetitivo e enfadonho?

Afinal, não podemos esquecer que as crianças precisam não apenas realizar tarefas escolares, mas, principalmente, usufruir prazerosamente do tempo em que vivem as infâncias. Um tempo *aión* de brincar, misturar corpos, explorar ambientes, imaginar, criar coisas novas, a arte de existir enquanto composição estética que expressa o modo de ler o mundo e fazer vê-lo tornando-o linguagem. Trata-se de proporcionar vivências que mobilizem sabores, cheiros, olhares, sons e tantas outras sensações, sentidos, saberes que fazem da escola um espaço/tempo de formação integral das crianças. Lugar propício à expansão de potências, de leituras de mundo e das palavras como processos ativos, sensíveis e transformadores do ensinar e aprender coletivamente, do experimentar existências inventivas, criadoras, alegres.

REFERÊNCIAS

BRASIL, **Lei no 14.640 de 31 de julho de 2023**, institui o Programa Escola em Tempo Integral. Ministério da Educação, Brasília, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14640.htm Acesso em: 20 ago. 2024.

CASTRO, L. R. de. A infância e seus destinos no contemporâneo. **Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 8, n. 11, p. 47-58, jun. 2002. Disponível

em: <https://periodicos.pucminas.br/psicologiaemrevista/article/view/134> Acesso em:
20 ago. 2024.

DELEUZE , G.; GUATTARI , F. **O que é a filosofia?** Tradução: Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz . 2º. ed. Editora 34, 1997.

EHLERT , L. **Leaf Man**. Tradução: Fernanda Freitas . Clarion Books, 2023.

KOHAN, W. O. Visões de filosofia: infância. **Alea : Estudos Neolatinos**, v. 17, n. 2, p. 216–226, dez. 2015. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/alea/a/BSTBy7dzDtwS4QffDZVwmhK/?lang=pt&format=pdf>

Acesso em: 20 ago. 2024.

LARROSA, J. A experiência e suas linguagens. In: DIAS, R. (Ed.). **Tremores: Escritos sobre experiências** . Tradução: Cristina Antunes. São Paulo: Autêntica, 2014.

FREIRE, P. **Importância do ato de ler em três artigos que se completam**. 23º. ed. São Paulo: Cortez Editora, 1982.

SILVA , R. M. Escolas, territórios e afirmação cultural em periferias urbanas no Sul do Brasil. **Educação e Pesquisa**, v. 48, p. 1–18, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ep/a/kLFYWnMCqLPYDNqmgCXBKJm/?format=html&lang=pt>

Acesso em: 20 ago. 2024.